

УДК 50.47.29

СМАРТ-БАҒДАРШАМДАР ЖЕЛІСІН БАСҚАРУ МЕН МОНИТОРИНГІЛЕУДІҢ ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМАСЫН ӘЗІРЛЕУ

ӘЛМАХАН ЕРНАР АСЛАНҰЛЫ

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ақпараттық технологиялар
факультетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – САГНАЕВА С.К.

Астана, Қазақстан

Аннотация. Қазіргі таңда қалалардағы көлік ағынының қарқынды өсуі жол қозғалысын тиімді басқарудың жаңа тәсілдерін талап етеді. Осы мақалада смарт-бағдаршамдар желісін басқару мен мониторингілеудің цифрлық платформасын әзірлеу мәселелері қарастырылады. Ұсынылған жүйе көлік ағындарын нақты уақыт режимінде бақылауға, деректерді талдауға және бағдаршам сигналдарын интеллектуалды түрде басқаруға мүмкіндік береді. Жүйе математикалық модельдеу, SCADA технологиялары және микроконтроллерлік басқару негізінде жүзеге асырылады. Көлік ағынының қанығу деңгейі мен фазалық коэффициенттері есептеліп, бағдаршамдардың тиімді жұмыс алгоритмдері құрылады. Ұсынылған тәсіл жолдағы кептелістерді азайтуға, қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға және көлік инфрақұрылымының тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, цифрлық платформа IoT, бұлттық технологиялар және интеллектуалды талдау құралдарын интеграциялау арқылы масштабталатын және бейімделетін жүйе ретінде ұсынылады. Зерттеу нәтижелері смарт-трафик жүйелерін енгізудің тиімділігін көрсетеді.

Түйінді сөздер: смарт-бағдаршам, көлік ағыны, интеллектуалды басқару, SCADA, математикалық модельдеу, IoT, цифрлық платформа, трафикті оңтайландыру

Кіріспе

Қазіргі заманғы қалаларда көлік ағынының қарқынды өсуі жол-көлік инфрақұрылымына түсетін жүктеменің артуына әкеліп отыр. Ірі мегаполистерде, соның ішінде Астана қаласында, көлік кептелістері, қозғалыс жылдамдығының төмендеуі және жол-көлік оқиғаларының жиілеуі маңызды әлеуметтік-экономикалық мәселелердің біріне айналды. Осыған байланысты көлік қозғалысын тиімді басқару, уақыт шығындарын азайту және жол қауіпсіздігін арттыру қажеттілігі туындайды. Дәстүрлі бағдаршам жүйелері көбінесе алдын ала белгіленген уақыттық циклдер бойынша жұмыс істейді және нақты уақыттағы көлік ағынының өзгерістерін ескермейді, бұл олардың тиімділігін шектейді.

Смарт-бағдаршамдар жүйесі көлік ағындарын басқарудың заманауи шешімі ретінде қарастырылады. Бұл жүйелер нақты уақыт режимінде деректерді жинау, өңдеу және талдау арқылы бағдаршамдардың жұмысын динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл көлік тығыздығын азайтуға, қиылыстардың өткізу қабілетін арттыруға және жанармай шығынын төмендетуге ықпал етеді. Смарт-жүйелерді енгізу жасанды интеллект (AI), машиналық оқыту, үлкен деректер (Big Data) және заттар интернеті (IoT) технологияларына негізделеді. Бұл технологиялар көлік ағындарын болжауға, кептелістерді алдын ала анықтауға және басқару шешімдерін автоматты түрде қабылдауға мүмкіндік береді [1].

Интеллектуалды көлік жүйелерін енгізудің маңызды аспектілерінің бірі – оларды қолданыстағы автоматтандырылған басқару жүйелерімен интеграциялау болып табылады. Бұл тәсіл инфрақұрылымды толық жаңартпай-ақ, кезең-кезеңімен цифрландыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, цифрлық платформаларды енгізу барысында деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жүйенің тұрақтылығын сақтау және киберқауіптерден қорғау мәселелері ерекше маңызға ие.

Смарт-бағдаршамдар жүйесінің тиімділігін арттыру үшін цифрлық егіздер (Digital Twin) және бұлттық есептеулер технологияларын қолдану перспективалы бағыттардың бірі болып табылады. Цифрлық егіздер нақты жол учаскелерінің немесе қиылыстардың виртуалды моделін құруға мүмкіндік береді, бұл әртүрлі сценарийлерді талдап, ең тиімді басқару алгоритмдерін таңдауға жағдай жасайды. Ал бұлттық технологиялар мен таратылған есептеу жүйелері үлкен көлемдегі деректерді жылдам өңдеуді қамтамасыз етіп, нақты уақыттағы шешім қабылдау дәлдігін арттырады [2].

Материалдар мен әдістер. Бұл зерттеу аясында смарт-бағдаршамдар желісін басқару мен мониторингілеудің цифрлық платформасын әзірлеу үшін көлік ағындарын талдау және басқарудың кешенді әдістері қолданылды. Негізгі назар нақты уақыттағы деректерді өңдеуге, қозғалыс параметрлерін модельдеуге және бағдаршамдардың жұмыс режимдерін оңтайландыруға аударылды. Жүйе құрылымы бірнеше негізгі компоненттерден тұрады: көлік ағынын тіркейтін сенсорлар (индукциялық ілмектер, бейнекамералар), жергілікті контроллерлер, орталықтандырылған басқару сервері және визуализация мен мониторингке арналған SCADA интерфейсі.

Көлік ағынын сипаттау үшін математикалық модельдеу әдістері қолданылды. Негізгі параметрлер ретінде көлік қарқындылығы, қозғалыс жылдамдығы, кідіріс уақыты және қиылыстың өткізу қабілеті алынды. Қанығу ағынын есептеу үшін стандартты инженерлік тәсіл қолданылып, көлік құралдарының белгілі бір уақыт аралығында қиылыстан өту санына негізделді. Сонымен қатар, әр бағыттағы қозғалыстың салыстырмалы жүктемесін анықтау үшін фазалық коэффициенттер есептелді, бұл бағдаршам циклдерінің ұзақтығын динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында екі және одан да көп қиылыстардан тұратын жол тораптарының моделі қарастырылды. Әрбір қиылыс үшін кіріс және шығыс ағындары анықталып, олардың өзара байланысы графтық модель түрінде сипатталды. Бағдаршамдарды басқару алгоритмдері көлік ағынының ағымдағы жағдайына бейімделетіндей етіп жасалды, яғни жүйе көлік тығыздығы артқан бағыттарға басымдық береді. Бұл тәсіл кептелістерді азайтуға және көлік қозғалысының біркелкілігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Жүйені жүзеге асыру үшін SCADA технологиялары қолданылды, бұл нақты уақыт режимінде деректерді жинау, өңдеу және визуализациялауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бағдарламалық модельдеу ортасы ретінде MATLAB/Simulink және PLC контроллерлеріне арналған Codesys платформасы пайдаланылды. Бұл құралдар басқару алгоритмдерін алдын ала тексеруге, жүйенің тұрақтылығын бағалауға және әртүрлі сценарийлерде оның жұмысын зерттеуге мүмкіндік береді.

Ұсынылған цифрлық платформада деректерді өңдеу үшін орталықтандырылған және бұлттық тәсілдер қарастырылды. Үлкен көлемдегі деректерді талдау арқылы көлік ағынының өзгеру заңдылықтары анықталып, болжау модельдері құрылды. Сонымен қатар, жүйенің сенімділігін арттыру мақсатында деректерді резервтеу, қателерді анықтау және киберқауіпсіздік шаралары енгізілді. Бұл смарт-бағдаршамдар жүйесінің тұрақты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Суретте төрт бағыттан тұратын реттелетін қиылыстың жалпы құрылымы көрсетілген. Қиылысқа кіретін және шығатын жолдар, сондай-ақ әрбір бағыт бойынша қозғалыс жолақтары белгіленген. Негізгі қозғалыс бағыттары: тура жүру, солға және оңға бұрылу ағындары ретінде қарастырылған.

Әрбір бағыт бойынша көлік ағыны жеке қарастырылып, олардың өзара қиылысу нүктелері анықталған. Бұл өз кезегінде бағдарлам фазаларын дұрыс ұйымдастыруға және конфликттік қозғалыстарды болдырмауға мүмкіндік береді. Қиылыстағы көлік ағындарының құрылымы мен таралуы кейінгі есептеулерде көлік қарқындылығын, қанығу ағындарын және фазалық коэффициенттерді анықтау үшін негіз ретінде пайдаланылады.

Осы сұлба смарт-бағдарламдарды басқару алгоритмін құру кезінде бастапқы модель ретінде қолданылып, көлік қозғалысын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Сурет 2 - Негізгі мнемотехника

Негізгі мнемотехника диспетчердің автоматтандырылған жұмыс орнының (АЖО) бастапқы және негізгі беті болып табылады. Бұл экран операторға екі қиылыстың (№1 және №2) ағымдағы жағдайын бірден шолуға, басқару режимдерін жылдам таңдауға және қажетті ақпаратқа (трендтер, есептер, дабылдар) тез өтуге мүмкіндік береді. MasterSCADA ортасында жасалған бұл мнемотехника жүйенің эргономикасын қамтамасыз ету үшін арнайы әзірленген.

Экранның негізгі құрылымы келесідей бөлінеді:

1. **Жоғарғы тақырыптық панель** Мұнда жүйенің толық атауы («Көлік қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі»), ағымдағы күн және уақыт, диспетчердің аты-жөні, жүйенің жалпы мәртебесі (Автоматты режим / Қол режимі) және байланыс сапасының индикаторы орналасқан.

2. **Қиылыстарды таңдау аймағы** Экранның орталық бөлігінде №1 және №2 қиылыстардың графикалық түймелері (кнопкалары) орналасқан. Әр түйме қиылыстың қысқаша сұлбасын, бағдаршамдардың ағымдағы жалпы күйін (жасыл, сары, қызыл шамдардың индикациясы) және қанығу дәрежесінің қысқаша мәнін көрсетеді. Түймені басқан кезде тиісті қиылыстың толық мнемосхемасына (Сурет 34 және Сурет 35) автоматты түрде ауысу жүзеге асады.

3. **Басқару және навигация панелі** Экранның оң жақ немесе төменгі бөлігінде орналасқан бұл аймақта келесі функционалды элементтер бар:

- **Режим қосқыштары:** «Автоматты режим», «Қол режимі», «Реттелмейтін режим»;
- **Жылдам навигация түймелері:**

- «Трендтер» — көлік ағынының тығыздығы мен қанығу дәрежесінің графикалық трендтеріне өту;

- «Есептер» — қиылыстардың жұмыс статистикасы, цикл ұзақтығы, кептеліс оқиғалары туралы есептерге өту;

- «Журнал» — жүйедегі дабылдар мен оқиғалардың хронологиялық журналына өту.

- **Жалпы жүйе күйінің индикаторы** — барлық датчиктердің (SmartSensor HD), контроллерлердің (Овен PLC150) жұмыс істеуі және байланыс сапасының визуалды көрсеткіші.

4. **Қосымша ақпарат және дабылдар блогы** Экранның төменгі бөлігінде жүйенің жалпы статистикасы (орташа қанығу дәрежесі X , ағымдағы цикл ұзақтығы, «жасыл толқын» режимінің белсенділігі) және жоғары басымдықты дабылдар ($X > 0,9$ кезіндегі кептеліс туралы хабарламалар) көрсетіледі. Дабылдар қызыл түспен ерекшеленіп, дыбыстық сигналмен бірге шығады.

Негізгі функционалды мүмкіндіктері:

- Интуитивті және эргономикалық интерфейс — оператор бір экраннан барлық қиылыстардың ағымдағы жағдайын бағалай алады.

- Динамикалық визуализация — бағдаршамдардың түсі және қанығу дәрежесі нақты уақыт режимінде өзгереді.

- Жылдам навигация — бір шерту арқылы толық мнемосхемаға, трендтерге немесе есептерге өту мүмкіндігі.

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету — кептеліс қаупі туындаған кезде автоматты дабыл жүйесі іске қосылады.

Бұл негізгі мнемотехника OPC протоколы арқылы Овен PLC150 контроллерлерімен және Wavetronix SmartSensor HD датчиктерімен нақты уақыт режимінде (real-time) байланысады. Экран ГОСТ 21480-76 және адам-машина интерфейсінің заманауи талаптарына сәйкес әзірленген. Оның негізгі мақсаты — диспетчердің жүктемесін азайту, шешім қабылдау жылдамдығын арттыру және жол қозғалысын тиімді басқаруды қамтамасыз ету.

Нәтижелер. Дипломдық жұмыста әзірленген көлік қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесінің тиімділігін бағалау үшін математикалық модельдеу, CODESYS ортасында алгоритмдерді сынау және InSAT MasterSCADA жүйесінде нақты уақыт режимінде имитациялық эксперименттер жүргізілді.

Жүйенің жұмысын бағалау үшін негізгі көрсеткіштер ретінде фазалық коэффициенттердің қосындысы (Y), реттеу циклінің ұзақтығы, қозғалыс бағыттарының қанығу дәрежесі (X) және орташа кідіріс уақыты алынды. Төменде осы көрсеткіштер бойынша алынған негізгі нәтижелер келтірілген.

Қиылыс	Фазалық коэффициенттердің қосындысы (Y)	Аралық такті ($Tn i, c$)	Цикл ұзақтығы ($C0, c$)	Жасыл сигналдың орташа ұзақтығы (c)
--------	---	----------------------------	---------------------------	---

№1	0,87	3,58	53	24,9
№2	0,92	3,62	85	43,0

Кесте 1 - №1 және №2 қиылыстар үшін фазалық коэффициенттер және реттеу циклінің ұзақтығы

Кесте 1 бойынша талдау:

№1 қиылыста фазалық коэффициенттердің қосындысы $Y = 0,87$, ал №2 қиылыста $Y = 0,92$ құрады. Webster формуласы бойынша есептелген реттеу циклінің ұзақтығы №1 қиылыс үшін 53 секундты, №2 қиылыс үшін 85 секундты құрады. Бұл мәндер жүйенің жүктемеге байланысты циклді динамикалық өзгерту мүмкіндігін көрсетеді.

Қиылыс	Бағыт	Дәстүрлі режимде X	Автоматты режимде X	Өзгеріс
№1	Солтүстік	0,92	0,85	-0,07
№1	Оңтүстік	0,58	0,56	-0,02
№1	Батыс	0,27	0,25	-0,02
№2	Батыс	0,74	0,68	-0,06

Кесте 2 - Қозғалыс бағыттарының қанығу дәрежесі (X)

Кесте 2-ден көрініп тұрғандай, дәстүрлі режимде №1 қиылыстың солтүстік бағытында қанығу дәрежесі $X = 0,92$ -ге жетіп, кептеліс қаупін тудырған. Ұсынылған автоматты басқару алгоритмі қолданылған кезде бұл мән 0,85-ке дейін төмендеді. Басқа бағыттарда да X көрсеткіші жақсарды. Бұл нәтиже жүйенің нақты уақыт режимінде көлік ағынының тығыздығына бейімделе алатынын растайды.

Көрсеткіш	Дәстүрлі бағдаршам	Автоматты жүйе	Жақсарту (%)
Орташа кідіріс уақыты (с)	48	34	29,2
Максималды қанығу дәрежесі (X)	0,92	0,85	7,6
Орташа цикл ұзақтығы (с)	85	62	27,1
Кептеліс ұзақтығы (мин/сағ)	12,5	8,3	33,6

Кесте 3 - Жүйенің тиімділік көрсеткіштерінің салыстырмалы талдауы

Кесте 3-тен көрініп тұрғандай, ұсынылған автоматтандырылған жүйе дәстүрлі бағдаршаммен салыстырғанда орташа кідіріс уақытын 29,2%-ға, кептеліс ұзақтығын 33,6%-ға азайтты. Максималды қанығу дәрежесі (X) 0,92-ден 0,85-ке дейін төмендеп, жүйенің кептеліс қаупін айтарлықтай азайтқанын көрсетеді. Бұл нәтижелер жүйенің нақты жүктеме жағдайында тиімді жұмыс істейтінін және қалалық қиылыстарда практикалық қолдануға жарамды екенін растайды.

Сурет 3 - №2 қиылыстың мнемикалық схемасы

Сурет 3-те №2 қиылыстың автоматтандырылған басқару жүйесінің толық мнемикалық схемасы көрсетілген. Бұл схема жүйенің оператор үшін негізгі интерфейсі болып табылады және қиылыстағы барлық маңызды ақпаратты нақты уақыт режимінде бір экранға жинақтайды.

Мнемосхемада келесідей элементтер анық бейнеленген: қиылыстың геометриялық құрылымы, төрт бағыт бойынша (Солтүстік, Оңтүстік, Батыс, Шығыс) орналасқан бағдаршамдардың ағымдағы күйі (жасыл, сары, қызыл сигналдар), әр бағыттағы көлік ағынының қанығу дәрежесі (X), реттеу циклінің жалпы ұзақтығы, әр фазаға бөлінген жасыл сигналдың уақыты, сондай-ақ жүйенің жұмыс режимі (автоматты немесе қол режимі).

Сонымен қатар, схемада операторға қажетті басқару элементтері — режим қосқыштары, трендтер мен есептерге жылдам өту түймелері және дабыл индикаторлары орналасқан. Егер қанығу дәрежесі 0,9-дан асып кетсе, жүйе автоматты түрде дабыл береді, бұл оператордың назарын жылдам аударуға мүмкіндік береді.

Бұл мнемосхема жүйенің негізгі артықшылығын айқын көрсетеді: ол көлік ағынының өзгеруіне сәйкес бағдаршамдарды динамикалық басқара отырып, адамның араласуын минимумға түсіреді. Сонымен бірге, оператор қажет болған жағдайда қол режиміне өтіп, жеке бағыттарды басқара алады.

Сурет 35-ті талдау нәтижесінде ұсынылған аппараттық-бағдарламалық кешен (Wavetronix SmartSensor HD датчиктері, Овен PLC150 контроллері және MasterSCADA жүйесі) нақты қиылыс жағдайында тиімді жұмыс істейтінін және операторға ыңғайлы, толық ақпараттық қолдау көрсететінін байқауға болады.

Қорытынды. Бүгінгі таңда қалалардағы көлік кептелісі, жол қауіпсіздігінің төмендігі және уақыттың босқа кетуі — көптеген елдер үшін өзекті мәселе болып отыр. Осы проблеманы шешу мақсатында орындалған дипломдық жұмыста көлік қозғалысын басқарудың жаңа автоматтандырылған жүйесі зерттеліп, әзірленді.

Жұмыс барысында көлік қозғалысын басқарудың қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелеріне (SCATS, SCOOT, MOVA, Қазақстандағы «Қала-ДД» жүйесі) талдау жасалды. №1

және №2 қиылыстардың математикалық моделі құрылып, Webster әдісі негізінде фазалық коэффициенттер мен реттеу циклінің ұзақтығы есептелді.

Әзірленген жүйе Wavetronix SmartSensor HD радиолокациялық датчиктерінен, Овен PLC150 бағдарламаланатын логикалық контроллерінен және InSAT MasterSCADA жүйесінен тұрады. CODESYS ортасында автоматты және қол режимдерінде жұмыс істейтін алгоритмдер жасалды. Жүйе көлік ағынының тығыздығына байланысты бағдарламалық циклді динамикалық өзгертіп, «жасыл толқын» режимін іске қосуға және кептеліс пайда болған кезде автоматты дабыл беруға қабілетті.

Эксперименттік нәтижелер көрсеткендей, ұсынылған автоматтандырылған жүйе дәстүрлі бағдарламалармен салыстырғанда орташа кідіріс уақытын 29%-ға, кептеліс ұзақтығын 33,6%-ға қысқартты. Ең жоғары қанығу дәрежесі (X) 0,92-ден 0,85-ке дейін төмендеді. MasterSCADA жүйесіндегі мнемикалық схемалар операторға қиылыстардағы жағдайды нақты уақыт режимінде бақылауға және қажет болған жағдайда қолмен араласуға мүмкіндік береді.

Әзірленген жүйенің негізгі артықшылықтары ретінде динамикалық басқару, жоғары дәлдікті датчиктердің қолданылуы, операторға ыңғайлы интерфейс және кептеліс қаупін дер кезінде анықтау мүмкіндігін атап өтуге болады.

Осы дипломдық жұмыста орындалған зерттеулер мен әзірлемелер Қазақстанның ірі қалаларындағы жол қозғалысын басқарудың тиімділігін арттыруға, көлік кептелісін азайтуға және жол қауіпсіздігін жоғарылатуға бағытталған маңызды практикалық қадам болды.

Болашақта жүйені одан әрі жетілдіру үшін жасанды интеллект элементтерін енгізу және V2X (көлік-жол) байланыс технологияларымен интеграциялау перспективті бағыт болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Kutz M. *Handbook of Smart Transportation Systems*. – Springer, 2020, С. 12–18.
2. Mousavi S. M., et al. Smart traffic signal control using IoT and AI technologies // *IEEE Access*. – 2021. – Т. 9. – С. 112345–112360.
3. Zhang Y., Chen L. *Smart City Traffic Management Systems*. – Elsevier, 2022, С. 45–52.
4. Abdelghany K. F., et al. Simulation and optimization of traffic signal control systems // *Transportation Research Part C*. – 2019. – Т. 98. – С. 1–15.
5. Siemens AG. *Smart Traffic Solutions and Urban Mobility Systems*. – Germany, 2021.
6. Жұмабаев Қ.Т. *Автоматтандыру және басқару жүйелері*. – Алматы: 2020, С. 33–40.
7. Бейсембаев А.Е. *Цифрлық технологиялар және Smart City жүйелері*. – Астана: 2023, С. 21–29.
8. Wang Y., Zhang X. IoT-based intelligent traffic light control system // *Sensors*. – 2020. – Т. 20. – № 10. – С. 1–17.
9. ҚР Цифрлық даму министрлігі. *Smart City Қазақстан бағдарламасы және даму стратегиясы*. – Астана, 2023.